

2019 in an experimental area belonging to the Executive Committee of the Cocoa Crop Plan (CEPLAC) in Ilhéus, Bahia. A four-block randomized experimental design with five treatments was used, corresponding to biofertilizer doses defined based on the nitrogen and potassium concentrations present in the yellow water and cassava wastewater. The treatments were applied via fertigation through a drip irrigation system using self-compensating drippers. At the end of the crop cycle (physiological maturity), the variables ear dry weight (MSE), grain dry weight per ear (MSGGE), and 100-grain dry weight (M100g) were evaluated. These variables were subjected to analysis of variance (ANOVA), and the means were compared using Tukey's test at a 1% to 5% probability level. The ANOVA results showed a statistically significant difference between treatments ($p < 0.01$) for all variables analyzed. The maximum means of the variables MSE at M100g were 35.69 and 301.450 g, respectively, observed through fertigation with the maximum biofertilizer dosage (treatment 5 - corresponding to 190 kgN/ha and 120 kgK/ha). For MSGGE, the maximum average was 235.313 g, observed through the biofertilizer dosage corresponding to 160 kgN/ha and 90 kgK/ha (treatment 4). It was concluded that fertigation with the biofertilizer, corresponding to doses of 190 kg of nitrogen per hectare and 120 kg of potassium per hectare, proved to be an alternative for increasing corn productivity in an agroecological system. The maximum averages of all variables analyzed, related to corn productivity, were obtained through fertigation with the maximum doses of N and K made available to the plants through fertigation. The use of yellow water associated with cassava wastewater proved to be an excellent option for a compound biofertilizer to be used for corn fertility.

Keywords: Ecological sanitation, human urine, organic fertilization, water reuse.

INTRODUÇÃO

O milho (*Zea mays* L.) é uma planta monocotiledônea, herbácea, pertencente à família Gramineae/Poaceae de origem tropical, que devido ao seu valor nutritivo e a sua produtividade, assume grande importância social e econômica, sendo um dos cereais mais cultivados e consumidos no mundo (Costa et. al., 2019; Resende Neto et. al., 2024; Ortiz et. al., 2025).

Considerando que as atividades antrópicas produzem águas residuárias ricas em nutrientes e que geralmente estas águas são lançadas nos corpos receptores causando sérios problemas ambientais, uma alternativa de baixo custo é aplicar técnicas de saneamento ecológico, que apresenta como solução, ecologicamente sustentável, a reciclagem dos nutrientes contidos nas águas residuárias tratadas.

Neste contexto, dentre as águas residuárias domésticas ricas em nutrientes, se destacam às águas amarelas que é uma mistura de águas de descarga utilizada nas bacias sanitárias e urina excretada pelo homem. Das excretas humanas a urina contém cerca de 90% do nitrogênio, 50 - 65% do fósforo e 50 - 80% do potássio (Heinonen-Tanski; van Wijk-Sijbesma, 2005). Segundo Karak e Bhattacharyya (2011) as águas amarelas apresentam rica fonte de nutrientes

que vêm sendo utilizados na agricultura desde tempos antigos, porém em termos de pesquisas científicas poucas foram desenvolvidos.

Outra água residuária, que é bastante rica em nutrientes, é a manipueira que é um resíduo líquido gerado nas agroindústrias de beneficiamento de raízes de mandioca para obtenção de farinha e/ou extração da fécula. Segundo Conceição et al. (2013) a manipueira é rica em macro e micronutrientes possível de ser utilizada como potencial fertilizante nos cultivos agrícolas. Tendo em vista a facilidade para a obtenção e o baixo custo da manipueira, a sua utilização como fertilizante pode ser uma alternativa de substituição dos adubos químicos industrializados (Santos et al., 2010).

Como as águas amarelas e a manipueira tratadas apresentam potencialidade para reciclagem de nutrientes, este trabalho objetivou avaliar a produtividade do milho AG 1051, cultivado em condições de campo e fertirrigado com diferentes doses de biofertilizante composto por águas amarelas e manipueira como fonte alternativa nutrientes.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em condições de campo entre os meses de agosto de 2019 a janeiro de 2020, em uma área experimental pertencente à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC, Ilhéus – BA (14°75'54,23" S, 39°23'11, 35" W).

Foi utilizado delineamento experimental em blocos ao acaso, composto por quatro blocos, e cinco tratamentos. Cada bloco foi composto por 11 fileiras (linhas laterais) com 04 metros cada, e espaçamento de 0,80 m entre si. O espaçamento entre plantas foi de 0,30 m (14 plantas por fileira). Os tratamentos foram caracterizados por fertirrigações com cinco doses de biofertilizante composto por águas amarelas e manipueira: T1 – 0N0K; T2 – 100N30K; T3 – 130N60K; T4 – 160N90K; T5 – 190N120K. As doses corresponderam em aplicar diferentes quantidades de nitrogênio (N) e potássio (K) em Kg ha⁻¹, levando em consideração a concentração de nitrogênio amoniacal presente nas águas amarela, enquanto que para as doses de K foi considerado as concentrações do nutriente presente nas águas amarelas somados ao K da manipueira.

As águas amarelas foram coletadas em um mictório do banheiro masculino do *campus* Jorge Amado (CJA) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Para coletar as águas amarelas foi realizada uma adaptação em um dos mictórios do banheiro masculino (Figura 1).

Figura 1. Mictório adaptado para coleta das águas amarelas no campus Jorge Amado da UFSB.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Na estrutura em madeira, o mictório foi fixado e no ramal de descarga e conectado a um balde plástico com capacidade unitária de 0,045 m³. Diariamente, o vaso coletor era retirado, e as águas amarelas eram transferidas para tratamento através da estocagem por um período de 30 dias, em bombonas plástica com capacidade volumétrica de 0,150 m³ mantido hermeticamente fechado.

A manipeira foi coletada em uma casa de farinha localizada na comunidade Santana, zona rural do município de Buerarema, BA.

Após a coleta, a manipeira foi submetida a um processo de tratamento anaeróbio, por um período de 30 dias, em uma bombona plástica com capacidade de 0,240 m³, mantida fechada durante todo o processo. Na tampa da bombona foi instalada uma mangueira com a outra extremidade mergulhada num recipiente com água na altura de 20 cm, para a saída dos gases gerados durante o processo. Ao termino do processo, uma alíquotas de 1,0 L, de cada efluente e da água utilizada na irrigação foi coletada e transportadas para os laboratórios de águas da CEPLAC e de Saneamento da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), para caracterização físico-química (Tabela 1).

Tabela 1. Caracterização das águas amarela, manipeira e água utilizada na irrigação do experimento.

Parâmetros	Águas amarela	Manipeira	Água de irrigação
pH	9,20	3,32	6,50
CE (mS cm ⁻¹)	24,63	10,37	0,22
DQO (mgO ₂ L ⁻¹)	6439,40	65151,52	-
STD (mg L ⁻¹)	65,56	162,80	158,36
HCO ₃ ⁻ (mg L ⁻¹)	7321,20	1372,73	106,16
CO ₃ ²⁻ (mg L ⁻¹)	0,00	0,00	0,00

NTK (mg L ⁻¹)	4938,55	678,00	-
NH ₄ ⁺ (mg L ⁻¹)	4905,39	168,58	-
P (mg L ⁻¹)	229,90	271,42	0,02
K (mg L ⁻¹)	1140,00	4700,00	3,50
Na (mg L ⁻¹)	1552,78	2088,53	41,41
Cl ⁻ (mg L ⁻¹)	3449,90	0,00	0,00
Ca (mg L ⁻¹)	1763,52	260,52	36,31
Mg (mg L ⁻¹)	6590,72	498,56	23,20
Fe (mg L ⁻¹)	0,16	6,15	0,20
Zn (mg L ⁻¹)	0,12	2,32	0,00
Mn (mg L ⁻¹)	0,01	0,27	0,05
Cu (mg L ⁻¹)	0,05	0,42	0,00

Legenda: pH: Potencial hidrogeniônico; CE: Condutividade Elétrica; DQO: Demanda Química de Oxigênio; STD: Sólidos Totais Dissolvidos; HCO₃⁻: Bicarbonato; CO₃²⁻: Carbonato; NTK: Nitrogênio Total *Kjeldahl*; NH₄⁺: nitrogênio amoniacal; K: Potássio; Na: Sódio; Cl⁻: Cloreto; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Fe: Ferro; Zn: Zinco; Mn: Manganês e Cu: Cobre.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Para instalação do experimento, inicialmente foi realizada a limpeza da área por meio de roçagem e capina manual. Posteriormente, uma amostra do solo foi coletada na profundidade de 0 a 15 cm e encaminhada para caracterização físico-química e de salinidade no Laboratório de Irrigação e Salinidade (LIS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Quanto as características físicas o solo apresentou densidade de 1,08 g cm⁻³, porosidade de 60,29%, classe textural franco (45,82% de areia, 36,19% de silte e 17,9% de argila). Características de fertilidade, pH de 6,44 (H₂O); condutividade elétrica de 0,25 dS m⁻¹; 1,38% de carbono orgânico, 2,38% de matéria orgânica, 0,0 cmol_c dm⁻³ de Al; 5,17 cmol_c dm⁻³ de Mg; 10,5 cmol_c dm⁻³ de Ca; 0,31 cmol_c dm⁻³ de K; 0,24 cmol_c dm⁻³ de Na; 3,08 cmol_c dm⁻³ de P assimilável. Salinidade: solo normal, com pH do extrato de saturação de 6,47; CE do extrato de saturação é de 0,69 dS m⁻¹; PST de 50,67%; 2,87 cmol_c L⁻¹ de Ca; 1,88 cmol_c L⁻¹ de Mg; 1,88 cmol_c L⁻¹ de Na e RAS de 1,22.

Na área limpa, foi realizado a instalação de um sistema de irrigação localizada por gotejamento, utilizando-se gotejadores autocompensantes com vazão de 0 a 4,0 L h⁻¹. Os gotejadores foram instalados com distância de 60 cm entre si, em linhas laterais em tubos de polietileno com diâmetro de 16 mm.

Para irrigação era utilizada água subterrânea, captada em um poço próximo a área experimental. A água era armazenada em um reservatório apoiado com capacidade para 1,0 m³. A água do reservatório era pressurizada para as linhas de irrigação através de um conjunto motobomba elétrico de 1/5 CV, que quando necessário era acionado através de um acionador automático para irrigação (ASI) (Medici et al., 2010), confeccionado de acordo com os

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em conformidade com a Tabela 2, observa-se que houve diferença estatística significativa entre tratamentos ($p < 0,01$) para todas as três variáveis (MSE, MSGE e M100g) analisadas, ou seja, as fertirrigações com as diferentes quantidades dos nutrientes N e K proporcionaram efeitos na produtividade do milho.

Todas as médias da massa seca da espiga (MSE), apresentaram diferença estatística significativa entre si para todos os tratamentos aplicados. A máxima média foi de 301,75 g obtida com as fertirrigações correspondentes as aplicações do biofertilizante nas quantidades de 190 kg de nitrogênio e potássio 120 kg de potássio por hectare. Como era de se esperar, a mínima média da MSE foi de 227,00 g obtida com o tratamento sem aplicação de fertilizante (T1 0N0K) (Tabela 2).

Tabela 2: Resumo do quadrado médio e médias da massa da espiga (MSE), massa dos grãos por espiga (MSGE) e massa de 100 grãos (M100g), de milho fertirrigado com biofertilizante composto por águas amarelas e manipueira correspondente a diferentes dosagens de NK.

FV	GL	Quadrado Médio		
		MSE	MSGE	M100g
Bloco	3	1369,783 ^{ns}	617,215 ^{ns}	22,819 ^{**}
Tratamentos	4	4015,825 ^{**}	2206,630 ^{**}	23,094 ^{**}
Resíduo	12	450,992	274,008	2,823
DMS	-	47,888	37,327	3,789
CV%	-	7,90	7,93	5,16
Tratamentos	Medias (g).....		
T1 – (0N0K)		227,000c	178,820c	29,502c
T2 - (100N30K)		251,500bc	195,293bc	31,850bc
T3 - (130N60K)		264,750abc	205,410abc	31,530bc
T4 - (160N90K)		298,250ab	235,313a	34,105ab
T5 - (190N120K)		301,750a	229,073ab	35,690a

Legenda: FV – Fonte de variação; GL - Grau de liberdade; CV - Coeficiente de variação; (ns, **, *) - Não significativo, significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F; Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p > 0,05$).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

As médias da variável massa seca dos grãos por espigas (MSGE) também apresentaram diferença estatística significativa entre si para todos os tratamentos aplicados. A máxima e mínima médias da MSGE foram de 235,313 e 178,820 g obtidas através das aplicações dos tratamentos T4 e T1, respectivamente.

Para a variável M100g, as médias diferenciaram estatisticamente entre si com as aplicações do tratamento T1, T4 e T5, as demais não diferenciaram. A máxima média da M100g foi de 35,690 g obtida com as fertirrigações correspondentes a aplicações de 190 kg de

N e 120 kg de K por hectare (T5). A mínima média da M100g foi de 29,502 g, também observada para o tratamento que não foi aplicado biofertilizante ou fertilizante (T1, sem fertirrigação). Esses resultados corroboram com os btidos por Araújo et al., (2017), que ao avaliarem o cultivo do milho Potiguar fertirrigado com urina humana, manipueira e essas associadas entre sí e a NPK, cultivado em vaso e ambiente protegido obtiveram médias de 142,56; 116,89 e 21,72 g para as variáveis MSE, MGE e M100g, respectivamente, quando o milho foi fertirrigado com urina mais manipueira como fonte de NPK.

Conforme os resultados apresentados na Tabela 2, observa-se que as fertirrigações com o biofertilizante composto por águas amarelas e manipueira influenciou positivamente todas as variáveis da produtividade do milho, indicando que os nutrientes aplicados foram bem assimilados pelas plantas de milho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As fertirrigações com correspondentes as aplicações aplicações de 190 kg de nitrogênio por hectare e 120 kg de potássio por hectare do biofertilizante composto por águas amarelas associada a manipueira, demonstrou ser uma alternativa para elevar a produtividade do milho em sistema agroecológico.

As máximas médias de todas as variáveis analisadas, foram obtidas através das fertirrigações com as máximas dosagens de N e K disponibilizadas para as plantas através das fertirrigações.

O uso de águas amarelas associadas a manipueira mostrou-se ser uma ótima opção de biofertilizante composto a ser utilizado da fertilidade do milho.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a CEPLAC de Ilhéus, BA pelo apoio na caracterização da água utilizada na irrigação e alguns parâmetros dos biofertilizantes, bem como pela disponibilidade área para condução do experimento; a FAPESB pela concessão de bolsa de Iniciação Científica; e a UFSB, pelo auxílio financeiro (via Edital de apoio a pesquisa).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAÚJO, N. C.; LIMA, V. L. A.; SENA, L. F.; LIMA, G. S.; ANDRADE, E. M. G.; CARDOSO, J. A. F.; OLIVEIRA, S. J. C. (2019). Produção de milho 'Potiguar' fertirrigado com água amarela e manipueira. *Revista de Ciências Agrárias*, 42(1): 166-174. <https://doi.org/10.19084/RCA18170>
- CONCEIÇÃO, A. A.; RÊGO, A. P. B.; SANTANA, H.; TEIXEIRA, I.; CORDEIRO MATIAS, A. G. C. (2013). Tratamento de efluentes resultantes do processamento da mandioca e seus principais usos. *Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade*, 4 (2), 118-130.
- COSTA, I. L. D. PARANATINGA, R. J. B. PEREIRA, F. C. SANTOS, P. C. OLIVEIRA. (2019). Avaliação do crescimento de plantas jovens de milho cultivadas em diferentes tipos de solo. *Scientific Electronic Archives*, 12 (1): 10 - 14. Disponível em: <<http://www.seasinop.com.br/revista/index.php?journal=SEA&page=article&op=view&path%5B%5D=617&path%5B%5D=pdf>>. Acesso em 26 de agosto de 2025.
- HEINONEN-TANSKI, H.; VAN WIJK-SIJBESMA, C. (2005). Human excreta for plant production. *Bioresource Technology*, 96 (4), 403-411.
- KARAK, T.; BHATTACHARYYA, P. (2011). Human urine as a source of alternative natural fertilizer in agriculture: A flight of fancy or an achievable reality. *Resources, Conservation and Recycling*, 55 (4), 400-408.
- MEDICI, L. O.; ROCHA, H. S.; CARVALHO, D. F.; PIMENTEL, C.; AZEVEDO, R. A. (2010). Automatic controller to water plants. *Scientia Agricola*, 67 (6), 727-730.
- OLIVEIRA JUNIOR, A. G. (2016). *Utilização de acionador simplificado de baixo custo para manejo de irrigação de mudas de Aroeira – Pimenteira (Schinus terebinthifolius)*. Dissertação (Mestrado Profissional em Agricultura Orgânica). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
- ORTIZ, S.; FULANETI, F. S.; BRASIL NETO, E. S.; STECCA, J. D. L.; PINTO, H. R.; MACALIN, G. T.; SPETH, L. A. L.; MARTIN, T. N. (2025). Análise de crescimento em genótipos de milho para produção de silagem e grãos. *REVISTACADERNO PEDAGÓGICO*, 22 (1): 01-21. 10.54033/cadpedv22n1-189
- RESENDE NETO, G. L.; MODESTO, A. O.; SILVA, F. B.; BORGES, D. F. (2024). AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO MILHO (*Zea mays* L.) SOBRE DIFERENTES NÍVEIS DE COMPACTAÇÃO NO SOLO. *Revista Gestão, Tecnologia e Ciências (GETEC)*, 14: 191-198. Disponível em: <<https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/getec/article/view/3363>>. Acesso em 26 de agosto de 2025.
- SANTOS, M. H. V.; ARAÚJO, A. C.; SANTOS, D. M. R.; LIMA, N. S.; LIMA, C. L. C.; SANTIAGO, A. D. (2010). Uso da manipueira como fonte de potássio na cultura da alface (*Lactuca sativa* L.) cultivada em casa-de-vegetação. *Acta Scientiarum. Agronomy*, 32 (4), 729-733.
- SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. (2016). They assistat software version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. *African Journal of Agricultural Research (AJAR)*, 11 (39): 3733 – 3740. 10.5897/AJAR2016.11522.